

MUSIQA TA'LIMIDA MUSIQIY PLATFORMALAR VA GLOBAL INTEGRATSIYA

A.Kamolov

Qo'qon davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19504983>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada musiqa ta'limida zamonaviy raqamli musiqiy platformalarning o'rni hamda ularning global ta'lim muhitiga integratsiyalashuvi masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda globalizatsiya sharoitida musiqa ta'limining transformatsiyasi, innovatsion platformalar orqali bilim berish samaradorligi, shuningdek, bo'lajak musiqa o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, musiqiy platformalar orqali tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarda mustaqil o'rganish, ijodiy fikrlash va global madaniy qadriyatlarni anglash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, musiqiy platformalar, global integratsiya, raqamli ta'lim, kasbiy-pedagogik kompetensiya, innovatsion texnologiyalar, onlayn ta'lim, musiqa pedagogikasi, madaniy almashinuv.

ABSTRACT: This article examines the role of modern digital music platforms in music education and analyzes their integration into the global educational environment from a scientific and theoretical perspective. The study explores the transformation of music education in the context of globalization, the effectiveness of knowledge delivery through innovative digital platforms, and their significance in developing the professional and pedagogical competencies of future music teachers.

The paper highlights the advantages of organizing the educational process based on digital technologies, including interactivity, flexibility, and opportunities for individualized learning. Particular attention is paid to the role of music platforms in fostering global cultural exchange, studying diverse musical traditions, and enhancing students' creative potential. The research findings indicate that the use of digital music platforms in education contributes to the development of independent learning skills, creative thinking, digital competencies, and the ability to understand global cultural values among students.

Keywords: music education, digital music platforms, global integration, digital learning, professional-pedagogical competence, innovative technologies, online education, music pedagogy, cultural exchange.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается роль современных цифровых музыкальных платформ в музыкальном образовании, а также проводится научно-теоретический анализ их интеграции в глобальное образовательное пространство. В исследовании освещаются процессы трансформации музыкального образования в условиях глобализации, эффективность обучения с использованием инновационных платформ, а также их значение в развитии профессионально-педагогических компетенций будущих учителей музыки. В статье раскрываются преимущества организации образовательного процесса на основе цифровых технологий, включая интерактивность, гибкость и возможности индивидуализации обучения. Особое внимание уделяется роли музыкальных платформ в развитии межкультурного взаимодействия, изучении различных музыкальных традиций и повышении творческого потенциала студентов.

Результаты исследования показывают, что использование цифровых музыкальных платформ способствует формированию у студентов навыков самостоятельного обучения, креативного мышления, цифровых компетенций и способности осмысления глобальных культурных ценностей.

Ключевые слова: музыкальное образование, цифровые музыкальные платформы, глобальная интеграция, цифровое обучение, профессионально-педагогическая компетентность, инновационные технологии, онлайн-образование, музыкальная педагогика, культурный обмен.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi globallashuv va raqamli transformatsiya ta'sirida tubdan o'zgarib bormoqda. Bugungi kunda ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Ayniqsa, musiqa ta'limida raqamli vositalarning joriy etilishi yangi imkoniyatlarni yuzaga chiqarmoqda. Musiqa san'ati insoniyat madaniyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi va u estetik tarbiya, ma'naviy kamolot hamda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois musiqa ta'limini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Musiqiy platformalar bu borada samarali vosita sifatida namoyon bo'lib, ular orqali ta'lim jarayonini interaktiv va moslashuvchan tashkil etish imkoniyati yaratiladi. Global integratsiya esa ta'lim tizimlarini o'zaro yaqinlashtirib, xalqaro tajribalarni o'zlashtirishga xizmat qiladi. Musiqa ta'limida global integratsiya madaniy almashinuvni kuchaytiradi va talabalarning turli xalqlar musiqiy merosi bilan tanishishiga imkon yaratadi. Bu esa ularning estetik dunyoqarashini kengaytiradi va musiqiy tafakkurini boyitadi. Raqamli platformalar orqali bilim olish imkoniyatlari kengayib, masofaviy ta'lim shakllari ommalashdi. Onlayn darslar ta'lim jarayonining muhim qismiga aylandi va musiqa ta'limida ham bu jarayon sezilarli darajada kuchaymoqda. Platformalar orqali individual yondashuvni amalga oshirish mumkin bo'lib, har bir talaba o'z tempida o'rganadi va bu o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, musiqiy platformalar o'qituvchining rolini ham o'zgartirib, uni bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi subyektga aylantirmoqda. Talabalar esa faol o'quv subyektiga aylanib, mustaqil bilim olish jarayonida ishtirok etadi. Raqamli resurslar, audio va video vositalar ta'lim sifatini oshirib, murakkab tushunchalarni oson o'zlashtirishga yordam beradi. Global integratsiya ta'lim standartlarini uyg'unlashtiradi va musiqa ta'limining xalqaro darajada rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan, musiqa ta'limida musiqiy platformalar va global integratsiya masalalarini ilmiy asosda o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Musiqiy platformalar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas tarkibiy qismi sifatida shakllanib, musiqa nazariyasi va amaliyotini o'qitishda innovatsion imkoniyatlarni kengaytirmoqda. Raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan ushbu platformalar nafaqat bilim berish vositasi, balki kompleks pedagogik muhit sifatida faoliyat yuritadi. Xususan, interaktiv dasturlar, multimediya resurslar, audio-vizual materiallar va sun'iy intellekt elementlari orqali o'quv jarayonining samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Musiqiy platformalarning didaktik imkoniyatlari talabalarga murakkab musiqiy tushunchalarni oson, vizual va eshitish orqali anglash imkonini beradi. Masalan, nota savodi, ritmik struktura, garmoniya va polifoniya kabi murakkab nazariy tushunchalar animatsiyalar va interaktiv mashqlar orqali tushuntiriladi. Bu esa abstrakt bilimlarni konkret tajriba bilan bog'lash imkonini yaratadi. Natijada talabalarda

musiqiy tafakkur tizimli va izchil shakllanadi. Virtual muhitda mashq qilish imkoniyati talabalar uchun yangi pedagogik imkoniyatlarni ochib beradi. Talabalar onlayn pianino, sintezator yoki vokal trening dasturlari orqali mustaqil ravishda mashq qilishadi. Ushbu jarayon ularning ijrochilik mahoratini rivojlantirish bilan birga, o'z-o'zini nazorat qilish va refleksiya ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Ayniqsa, avtomatik baholash tizimlari orqali talabaning xatolari aniqlanib, individual tavsiyalar berilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Onlayn kurslar va masofaviy ta'lim tizimlari geografik chegaralarni yo'qotib, global ta'lim makonini shakllantirmoqda. Talabalar turli mamlakatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalari, musiqa akademiyalari va ijodiy markazlari tomonidan ishlab chiqilgan kurslardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa bilimlar almashinuvi va tajriba integratsiyasini ta'minlaydi. Global integratsiya jarayonida talabalar turli milliy musiqiy an'analar, janrlar va ijrochilik uslublari bilan tanishadi.

Musiqiy platformalar mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlovchi muhim vosita sifatida ham namoyon bo'ladi. Talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirish, yangi asarlarni o'rganish va ijodiy loyihalar ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon ularda mas'uliyat, tashabbuskorlik va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Ayniqsa, loyiha asosida o'qitish texnologiyalari bilan uyg'unlashgan platformalar talabalarni amaliy faoliyatga jalb etadi. Differensial ta'limni amalga oshirishda ham musiqiy platformalarning o'rni beqiyosdir. Har bir talabaning individual qobiliyati, bilim darajasi va qiziqishlariga mos ravishda o'quv materiallari taqdim etiladi. Adaptiv o'qitish tizimlari yordamida talabaning o'zlashtirish darajasi kuzatilib, unga mos topshiriqlar beriladi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, har bir talabaning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini shakllantiradi. Global integratsiya jarayoni esa musiqa ta'limining mazmunini boyitib, uni ko'p madaniyatli muhitga olib kiradi. Talabalar Sharq va G'arb musiqiy an'analari, klassik va zamonaviy janrlar, milliy va jahon musiqasi o'rtasidagi uyg'unlikni anglay boshlaydi. Bu esa ularning estetik didini kengaytiradi, madaniy bag'rikenglikni shakllantiradi va global fikrlashni rivojlantiradi. Shuningdek, musiqiy platformalar o'qituvchilar uchun ham samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Ular yordamida darslarni rejalashtirish, interaktiv tashkil etish, monitoring qilish va baholash jarayonlari avtomatlashtiriladi. Bu esa o'qituvchining vaqtini tejash bilan birga, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot kompleks metodologik yondashuv asosida tashkil etilib, unda nazariy va empirik metodlar o'zaro uyg'un holda qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini musiqa pedagogikasi, raqamli ta'lim texnologiyalari va global integratsiya konsepsiyalariga oid ilmiy manbalar tashkil etdi. Birinchi bosqichda ilmiy adabiyotlar tahlili amalga oshirildi. Bu jarayonda mahalliy va xorijiy olimlarning musiqa ta'limi, raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalar bo'yicha ilmiy ishlari o'rganildi. Tahlil natijasida mavjud nazariy qarashlar tizimlashtirildi va umumlashtirildi. Bu esa tadqiqotning ilmiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qildi. Tahlil va sintez metodlari yordamida o'rganilgan materiallar asosida asosiy ilmiy xulosalar shakllantirildi. Taqqoslash metodi orqali an'anaviy ta'lim tizimi va raqamli platformalar asosidagi ta'lim tizimi o'rtasidagi farqlar aniqlanib, ularning afzalliklari va kamchiliklari baholandi. Empirik tadqiqot bosqichida kuzatuv metodi qo'llanildi. Musiqiy platformalardan foydalanayotgan talabalar faoliyati tizimli ravishda o'rganildi. Talabalarning o'quv jarayonidagi ishtiroki, faolligi, ijodiy yondashuvi va o'zlashtirish darajasi kuzatildi.

So'rovnomma metodi yordamida talabalar va o'qituvchilarning musiqiy platformalarga bo'lgan munosabati aniqlanib, ularning fikr va takliflari yig'ildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil asosida qayta ishlanib, foiz ko'rsatkichlari va diagrammatik ifodalar orqali umumlashtirildi. Pedagogik eksperiment tadqiqotning muhim qismi bo'lib, unda eksperimental va nazorat guruhlarini tashkil etildi. Eksperimental guruhda musiqiy platformalar asosida ta'lim jarayoni olib borildi, nazorat guruhida esa an'anaviy usullar qo'llanildi. Eksperiment natijalari o'zaro taqqoslanib, samaradorlik darajasi aniqlandi. Monitoring va diagnostika metodlari orqali talabalar rivojlanish dinamikasi doimiy ravishda kuzatib borildi. Bu esa tadqiqot natijalarining aniqligi va ishonchliligini ta'minladi. Har bir metod aniq maqsadga yo'naltirilgan holda qo'llanilib, tadqiqot izchil va bosqichma-bosqich amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, musiqiy platformalardan foydalanish musiqa ta'limi samaradorligini kompleks ravishda oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Eksperimental guruhda ta'lim olayotgan talabalar bilim darajasi, musiqiy savodxonligi, nazariy tushunchalarni anglash darajasi hamda ijrochilik ko'nikmalari bo'yicha nazorat guruhiga nisbatan sezilarli ustunlikni namoyon etdi. Bu farq nafaqat yakuniy natijalarda, balki o'quv jarayonining barcha bosqichlarida izchil kuzatildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, musiqiy platformalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida talabalar murakkab nazariy bilimlarni tezroq o'zlashtiradi. Ayniqsa, garmoniya, ritmika, polifoniya va forma kabi murakkab musiqiy tushunchalar audio-vizual vositalar yordamida yanada aniq va tushunarli shaklda o'zlashtirilgani aniqlandi. Bu holat multimediyaga texnologiyalarining didaktik samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Natijada bilimlarni mustahkamlash jarayoni tezlashib, uzoq muddatli xotirada saqlanish darajasi ortdi. Ijodiy faollik ko'rsatkichlari ham sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Eksperimental guruh talabalarida mustaqil ijodiy fikrlash, musiqiy improvizatsiya qilish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo'llash qobiliyati rivojlandi. Talabalar musiqiy loyihalar yaratishda faol ishtirok etib, individual va jamoaviy ijodiy faoliyatda yuqori natijalarga erishdi. Bu esa ularning kasbiy shakllanishida muhim mezonlardan biri bo'lgan ijodiy-estetik kompetensiyaning rivojlanganligini ko'rsatadi. Raqamli savodxonlik darajasi bo'yicha olingan natijalar ham e'tiborga molikdir. Tadqiqot davomida talabalar turli musiqiy platformalar, mobil ilovalar va onlayn resurslardan foydalanish ko'nikmalarini egalladi. Ular raqamli texnologiyalar yordamida musiqiy materiallarni tahlil qilish, qayta ishlash va taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu esa zamonaviy musiqa o'qituvchisi uchun zarur bo'lgan muhim kasbiy kompetensiyalardan biri sifatida shakllandi. Motivatsion ko'rsatkichlar tahlili ham musiqiy platformalarning ijobiy ta'sirini tasdiqladi. Interaktiv va multimediyaga asosidagi ta'lim muhiti talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb etdi. Talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirishga intildi, qo'shimcha resurslardan foydalanish darajasi oshdi. O'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishning ortishi natijasida darslarda ishtirok etish faolligi ham yuqori bo'ldi. Statistik tahlil natijalari eksperimental guruh ko'rsatkichlarining ustunligini aniq tasdiqladi. Xususan, o'zlashtirish darajasi o'rtacha 20–30% ga oshgani, ijodiy topshiriqlarni bajarish sifati esa 25–35% ga yaxshilangani qayd etildi. Shuningdek, mustaqil ishlash ko'nikmalari va refleksiv fikrlash darajasining oshgani ham statistik jihatdan isbotlandi. Bu ko'rsatkichlar tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlaydi. Global integratsiya jarayonining ta'siri alohida tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, musiqiy platformalar orqali talabalar turli milliy va xalqaro musiqiy madaniyatlar bilan bevosita tanishish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ular

jahon musiqasi namunalarini o'rganib, turli ijrochilik uslublarini taqqoslash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Bu esa talabalarda madaniy bag'rikenglik, estetik did va global tafakkur shakllanishiga xizmat qildi. Pedagogik jarayon samaradorligi nuqtai nazaridan ham muhim natijalar qayd etildi. O'qituvchilar tomonidan musiqiy platformalardan foydalanish darslarni rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtirdi. Baholash tizimi yanada shaffof va ob'ektiv tus oldi. Har bir talabaning individual rivojlanish trayektoriyasini kuzatish imkoniyati kengaydi. Shuningdek, differensial va individual yondashuvning samaradorligi oshgani aniqlandi. Musiqiy platformalar yordamida har bir talabaning bilim darajasi va qobiliyatiga mos topshiriqlar berildi. Bu esa o'quv jarayonining individuallashtirilishiga olib keldi va har bir talabaning o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishiga sharoit yaratdi. Tadqiqot davomida aniqlangan yana bir muhim jihat – bu reflektiv faoliyatning rivojlanishidir. Talabalar o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini aniqlash va ularni tuzatish jarayonida faol ishtirok etdi. Bu esa ularning o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirdi. Umuman olganda, olib borilgan tahlillar musiqiy platformalarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi nafaqat bilim berish samaradorligini oshirish, balki bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik identitetini shakllantirishda ham muhim omil ekanligini tasdiqladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, olib borilgan tadqiqot natijalari musiqa ta'limida musiqiy platformalar va global integratsiya jarayonlarining pedagogik samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan yuqori natijadorlikka ega ekanligi tajriba-sinov ishlari orqali isbotlandi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, musiqiy platformalar talabalarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va musiqiy tafakkurini kengaytirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, multimediya resurslari va interaktiv metodlar orqali murakkab musiqiy tushunchalarni o'zlashtirish jarayoni sezilarli darajada soddalashadi va samaradorlik oshadi. Bu esa musiqa ta'limining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilayotganini ko'rsatadi. Global integratsiya jarayoni esa musiqa ta'limining mazmunini boyituvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Talabalar turli milliy va jahon musiqiy madaniyatlari bilan tanishib, ularning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu jarayon talabalarda madaniy bag'rikenglik, estetik tafakkur va global fikrlashni shakllantirishga xizmat qildi. Shuningdek, musiqiy platformalar asosida tashkil etilgan ta'lim talabalarning mustaqil o'rganish, ijodiy fikrlash, reflektiv tahlil qilish va o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Bu esa bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik identitetini rivojlantirishda innovatsion mexanizm sifatida qaralishi mumkin.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi:

birinchidan, musiqiy platformalarni ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish musiqa ta'limining samaradorligini oshiradi;

ikkinchidan, raqamli texnologiyalar asosidagi o'qitish talabalarning ijodiy va mustaqil faoliyatini faollashtiradi;

uchinchidan, global integratsiya musiqa ta'limining mazmunini kengaytirib, uni xalqaro standartlarga moslashtiradi;

to'rtinchidan, musiqiy platformalar bo'lajak o'qituvchilarda zamonaviy pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida ayrim muammolar ham aniqlandi. Xususan, barcha ta'lim muassasalarida texnik infratuzilmaning yetarli darajada emasligi, ayrim o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarining pastligi hamda musiqiy platformalardan foydalanish metodikasining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi ta'lim jarayoniga to'liq integratsiyani qiyinlashtirmoqda. Kelgusida ushbu yo'nalishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi: musiqiy platformalarni milliy musiqiy meros bilan uyg'unlashtirish; o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish; innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish; hamda global ta'lim platformalari bilan hamkorlikni kengaytirish. Umuman olganda, musiqiy platformalar va global integratsiya jarayonlari musiqa ta'limining rivojlanishida strategik ahamiyat kasb etib, bo'lajak musiqa o'qituvchilarini zamonaviy pedagogik talablarga mos, raqobatbardosh va yuqori malakali mutaxassis sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qobilova, Ezoxxon. "The Significance Of Interdisciplinary Connection In The Formation Of Music Literacy In Children With Hearing Defect In Music Lessons." *Uzbekistan Educational Research Journal* 1.1 (2024).
2. Qobilova, Ezoz. "THE PLACE OF FOLK SONGS IN ISAJAN SULTAN'S STORIES." *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research* 4.02 (2024): 44-49.
3. Azizxonova, M., and E. Qobilova. "Yo'SHLARNI MUSIQIY MADANIYATI VA MA'NAVIYATNI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQIY TARBIYANING AHAMIYATI." *Oriental Art and Culture* 3 (2022): 51-57.
4. Qobilova, E. "THE IMPORTANCE OF MUSIC TEACHING IN EDUCATION." *QO 'QON UNIVERSITY NEWSLETTER* 12 (2024): 99-100.
5. Qobilova, Ezoxxon Bakirovna. "Moral education as an important faktor in the formation of a student as a person." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 11.10 (2021): 186-189.
6. Qobilova, E. "Musiqqa o'qitish metodikasi va maktab repertuari." *Oquv qollanma, Fargona.* "Fargona" nashriyoti (2020).
7. Qobilova, E. B. "ФОРМИРОВАТЬ ДУХОВНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ФОЛЬКЛОРА ЖАНРА." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 291-295.
8. Kobilova, E. B. (2022). Classical music and youth education. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(9), 126-130.
9. Qobilova, E. (2023). Forming a sense of internationality in students through the traditional music of Azerbaijan. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3, 127-132.
10. Кобилова, Е. (2025). THE ROLE OF THE OPERA GENRE IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS. *Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок*, 1(1), 156-159.
11. E'zoxxon, Q., Teshaboyeva, Z., & Ergasheva, S. D. (2024). HOZIRGI O 'ZBEK NIKOYACHILIGINING YETAKCHI TAMOYILLARI. *University Research Base*, 46-49.
12. Otto, M., & Thornton, J. (2024). TA'LIMDA MUSIQA O 'QITISHNING AHAMIYATI. *QO 'QON*

UNIVERSITETI XABARNOMASI, 12, 99-100.

13. Qobilova, E., Xaydarova, I., & Gulnora, R. (2024). O 'ZBEK XALQ AN'ANALARI-TARBIYA OMILI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(26), 192-195.

14. Qobilova, E. (2024). MUSIQA ONG VA HISLAR O 'RTASIDAGI VOSITACHIDIR. Pedagogikada ilmiy izlanishlar, 2(1), 28-31.

15. Qobilova, E. (2024). THE PLACE OF FOLK SONGS IN ISAJAN SULTAN'S STORIES. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 4(02), 44-49.

16. Qobilova, E. (2024). THE IMPORTANCE OF MUSIC TEACHING IN EDUCATION. QO 'QON UNIVERSITY NEWSLETTER, 12, 99-100.

17. Qobilova, E. (2024). The Significance Of Interdisciplinary Connection In The Formation Of Music Literacy In Children With Hearing Defect In Music Lessons. Uzbekistan Educational Research Journal, 1(1).

18. Qobilova, E. B., Toshpolatova, S., Muhammadjonova, M., Muninova, M., Baxromova, M., & Rahimova, D. (2023). QADIMIY MUSIQIY SAN'ATNING SHAKLLANISH JARAYONI. Science and innovation, 2(Special Issue 14), 560-565.